

Pengaruh *Return* Investasi Terhadap Minat Investor untuk Berinvestasi Saham Menggunakan Aplikasi *VOLT*

The Effect of Investment Returns on Investors' Interest in Investing in Stocks Using the VOLT Application

Ari Sandi^{1)*}, Afrizawati²⁾, Marieska Lupikawaty³⁾

1) Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

2) Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

3) Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

* *Corresponding Email* : sandi090798@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali pengaruh *return* investasi terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*. Jenis data yaitu kuantitatif dan sumber data yaitu data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner, jumlah populasi 250 orang investor dan jumlah sampel 154 responden didapat dengan metode slovin. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *return* investasi mempunyai berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*. Diketahui dari keempat variabel yang termasuk didalam skripsi yaitu : pengetahuan investasi (X_1), persepsi kemudahan (X_2), literasi keuangan (X_3) bahwa faktor yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT* yaitu *return* investasi (X_4), karena tujuan dari para investor yang berinvestasi saham pada aplikasi *VOLT* yaitu mendapatkan keuntungan dengan memberikan sebagian modalnya kepada perusahaan untuk dikelola.

Kata Kunci: *Return* Investasi, Minat Investor, Aplikasi *VOLT*

Abstract

This study aims to re-examine the effect of investment returns on investor interest in investing in stocks using the VOLT application. The type of data is quantitative and the data source is primary data obtained through distributing questionnaires, a total population of 250 investors and a sample of 154 respondents obtained by the slovin method. The results of this study show that investment returns have a significant effect on investor interest in investing in stocks using the VOLT application. It is known from the four variables included in the thesis, namely: investment knowledge (X_1), perceived ease of use (X_2), financial literacy (X_3) that the most dominant factor has an influence on investor interest in investing in stocks using the VOLT application, namely investment returns (X_4), because the goal of investors who invest in shares in the VOLT application is to get profits by giving part of their capital to the company to manage.

Keywords: *Investment Return, Investor Interest, VOLT Application*

PENDAHULUAN

Pada artikel jurnal ini penulis akan menelaah kembali pengaruh variabel *return* investasi terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyan Utmawati Nururrokhmah (2020), peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor minat mahasiswa dalam berinvestasi melalui reksadana online dengan memasukkan faktor pengetahuan investasi, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, risiko investasi dan *return* investasi.

Kesimpulan dari penelitian tersebut membuktikan bahwa pengetahuan investasi, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan risiko investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi reksadana online, sedangkan *return* investasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi reksadana online.

Perbedaan penelitian sekarang yang dilakukan oleh Ari Sandi (2022) dengan penelitian Dyan Utmawati Nururrokhmah (2020) adalah variabel *return* investasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi secara parsial dan tidak menggunakan hasil secara simultan sedangkan menurut penelitian sekarang *return* investasi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan.

Perumusan masalah dalam artikel ini yaitu sebagai berikut : Apakah *return* investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*?

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Investor

investor adalah setiap orang yang mengalokasikan modalnya dengan harapan untuk mendapatkan imbal hasil dari dana yang dialokasikan. Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang melalui dana yang ditanamkan.

b. Pengertian Saham

Menurut IDX (2018) Saham merupakan suatu penyertaan dana perseorangan dalam suatu perusahaan tertentu, sehingga memiliki hak atas pendapatan perusahaan tersebut.

c. Pengertian Minat

minat merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Nandar (2018), minat muncul karena suatu kegiatan sehingga mendorong untuk melakukan dalam kegiatan yang sama.

d. Return Saham

Return saham merupakan selisih harga jual dan harga beli saham ditambah dengan jumlah deviden yang diterima. Menurut Jogiyanto (2017:283), Return saham merupakan imbal hasil yang diterima seseorang berdasarkan saham yang dimiliki dan jangka waktu yang ditentukan.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode kuantitatif, sumber data yaitu data primer didapat dari penyebaran kuesioner dan data sekunder yang didapatkan yaitu jumlah populasi investor yang berjumlah 250 investor periode 2017-2021.

Metode pengambilan sampel yaitu teknik random sampling, penentuan sampel dengan metode slovin dengan jumlah sampel yang didapat berjumlah 154 orang investor yang dijadikan sampel penelitian.

HASIL

1. Uji Instruments

a. Uji Validitas

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel (X)	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
Return Investasi	0,834	0,1582	Valid

Sumber: Data diolah SPSS.25

Dari tabel 1 diatas dilihat bahwa return investasi memiliki nilai r_{hitung} 0,834. Nilai

tersebut $> r_{tabel}$ 0,1582 maka dapat diartikan data tersebut valid.

b. Uji Reliabelitas

Tabel 2 Uji Reliabelitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ket.
Return Investasi	0,888	Reliabel
Minat Investasi	0,701	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS.25

Dari tabel 2 dilihat bahwa angka "cronbach alpa" return investasi 0,888, dan minat investor (Y) 0,701. Nilai tersebut berada diatas nilai Alpha 0,60. Maka dapat diartikan data tersebut Reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk menentukan apakah nilai residual normal atau tidak. Serta tujuan pengujian apakah didalam bentuk regresi tersebut, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) kedua-duanya berdistribusi normal atau mendekati normal, dan berdasarkan pengalaman empiris pakar statistik menurut Sugiyono, (2017:91), sampel yang banyaknya > 30 , maka sudah dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Dalam penelitian penulis gunakan uji normal p-p plot dan grafik karena jumlah sampel dalam penelitian ini > 100 sampel yaitu 154 sampel.

Berdasarkan hasil uji SPSS 25 uji normal P-P plot menunjukkan bahwa hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa pola mengikuti atau berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan penelitian tersebut terdistribusi normal.

Begitu juga dengan uji histogram bahwa hasil uji memperlihatkan bahwa garis membentuk lengkungan ke atas maka dapat diartikan data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Variabel	B	Sign
Return Investasi	0,031	0,550

Sumber : Data diolah SPSS.25

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan angka residual pengamatan satu ke yang lainnya. Berdasarkan tabel tersebut nilai signifikan dari variabel *return* investasi yaitu 0,550 artinya nilai ini > 0,05 maka dapat diartikan data tersebut terbebas dari gejala heterokedastisitas.

c. Pengujian Autokorelasi

Pendapat Ghozali (2016:107-108), Uji autokorelasi berguna untuk menentukan apakah didalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada period t

dengan kesalahan pengganggu pada period t-1 atau sebelumnya.

Hipotesis yang diajukan:

H_0 : Tidak ada penyimpangan autokorelasi dalam model regresi tersebut

H_a : Ada penyimpangan autokorelasi dalam model regresi tersebut

Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai Durbin-Watson

Durbin-Watson
1.859

Sumber: Data diolah SPSS.25

Menurut hasil olah data SPSS.25 didapatkan angka *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1.859. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1 Daerah penerimaan uji Durbin-Watson
Sumber: pusattesis.com

Dilihat dari gambar tersebut bahwa nilai (dL)= 1,7235 dan (dU)=1,7496 angka ini dapat diketahui dari tabel statistik *Durbin-Watson*. Ketentuan dari uji autokorelasi salah satunya yaitu jika angka Durbin-Watson terletak antara dU dan 4-dU, artinya hipotesis 0 diterima dan Ha ditolak.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa angka statistik *Durbin-*

Watson yaitu 1,859 angka tersebut terletak antara dU dan $4-dU$ maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini terbebas dari penyimpangan autokorelasi.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Tabel 5 Uji t (parsial)

Variabel	Coefficient B	T	Sign
<i>Return</i> investasi	1.121	18.645	0,000

Sumber: Data diolah SPSS.25

Uji t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Ketentuan uji t yaitu jika nilai signifikan variabel bebas $< 0,05$ maka dapat dikatakan signifikan dari variabel terikat.

Diketahui dari tabel diatas *Return* investasi berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) karena memiliki signifikan $< 0,05$ yaitu 0,000.

b. Pengujian Regresi Linear Sederhana

Tabel 6
Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model/Variabel	Coefficient B	Sign
Constant	1.989	0,063
<i>Return</i> investasi	1.121	0,000

Sumber: Olah data SPSS.25

Berdasarkan tabel diatas didapatkan rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 1,989 + 1,121X$$

Berdasarkan persamaan tersebut didapat penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) adalah 1,989, *return* investasi (X) meningkat (1) satuan, maka pengaruhnya terhadap minat investor (Y) sebesar 1,989%.
2. $\beta = 1,121$, artinya dengan asumsi *return* investasi (X) tetap, maka akan meningkatkan minat investor (Y) sebesar 1,121%.

c. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Tabel 7
Nilai *R-Square*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.696	.694	1.262

Sumber: Diolah oleh SPSS.25

Dari tabel diperoleh nilai *R-Square* (0,696). Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah 69% sisanya 31% dipengaruhi faktor lain diluar model yang digunakan.

SIMPULAN

Diketahui hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel *return* investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investor (Y) untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*.

Berdasarkan keempat variabel yang penulis gunakan dalam skripsi hanya *return* investasi yang berpengaruh

signifikan terhadap minat investor (Y) untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*, maka dari itu pada artikel jurnal ini penulis menelaah ulang seberapa besar pengaruh *return* investasi terhadap minat investor untuk berinvestasi saham menggunakan aplikasi *VOLT*.

Adapun alasan *return* investasi menjadi faktor yang paling dominan berdasarkan data dilapangan yang penulis ketahui bahwa perusahaan PT Valbury Sekuritas Indonesia tidak hanya melayani investor investor ritel saja akan tetapi perusahaan juga menjadi pialang dari para institusi atau usaha, sehingga disini perusahaan menjadi perantara bagi investor yang ingin mengalokasikan dananya untuk memakai jasa perusahaan dalam berinvestasi saham. Sehingga bagi investor, *return* sangat mempengaruhi minat mereka dalam berinvestasi karena mereka yakin dan percaya perusahaan bisa memberikan keuntungan yang besar dimasa depan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, Intansia & Heni Kurnianingsih. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Generasi Milenial di Surakarta. *Jurnal Sinar Manajemen*: Vol 9 No. 1 Halaman 66-74.
- Astuti, Novi Fuji. 31 Desember 2020. *Pengertian saham menurut para ahli, berikut jenis dan keuntungannya*. *Merdeka.com*: <https://m.merdeka.com/jabar/pengerti-an-saham-menurut-para-ahli-berikut-jenis-berikut-jenis-dan-keuntungan-kln.html?page=2>. Diakses 04 April 2022
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakhri, Syaeful. 2018. Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*: Vol. 10 No. 1 Halaman 146-157.
- Karomah, E. (2015, Agustus 29). Diakses July 29 2022, from <https://www.slideshare.net/ERNINGKAROMAH/tabel-durbin-watson>
- Linda Puspita Yani, Kadek, I Mada Sara, AAA Erna Trisna Dewi. 2020. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*: Vol 1 No.2 : 37-45
- Malik, A. (2021, July 6). *Jumlah Investor Pasar Modal Secara Keseluruhan Per Juni 2021*. Retrieved July 31, 2022, from [bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-06/jumlah-investor-reksadana-meroket-55-persen-jadi-493-juta-pada-juni-2021](https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-06/jumlah-investor-reksadana-meroket-55-persen-jadi-493-juta-pada-juni-2021)
- Mita, Mery Moy. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah METHONOMI*: Vol 7. No 1 Halaman 77-88.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nururrokhmah, Dyan Utmawati. 2020. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksadana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 (Skripsi). Fakultas Bisnis Dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia. **(Tidak dipublikasikan)**
- Psikometrika, S. (2017, December 17). Retrieved July 28, 2022 from <https://www.semestapsikometrika.com/2017/12/mengatasi-data-tidak-normal.html?m=1>
- Ratmojoyo, Yusuf Satrio, Trisiladi Supriyanto & Siwi Nugraheni. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Journal*

Off Islamic Banking and Finance: Vol 1,
No. 2 : Halaman 115-131.

- Sakinah, Layla Nurul & Purnama Ramadani Silalahi. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Bagi Mahasiswa untuk Berinvestasi Reksadana. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen: Vol. 2 No. 1* Halaman 121-129.
- Saputra, Heldi, Ahmad Junaidi & Meido Ade Putra. 2020. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam: Vol 3.No.2* : Halaman 131-152.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. (2011). *Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal atau Skala Interval. 978-979*. Semarang: Universitas Diponegoro 2011.
- Veronika, Tasya Anggita, Abdul Wahid Mahsumi & Siti Aminah Anwar. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Reksadana. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang: Vol. 11 No.06* Halaman 75-82.
- Wahyudi, A. (2010). *Teori Populasi Sampel*. Retrieved Juny 27, 2022, from <http://mediaskripsi.com/>
- Windyanasari, Jenny Safira, & Purbayu Budi Santoso. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investor untuk Berinvestasi pada Reksadana Syariah (Skripsi). Fakultas Ekonomika & Bisnis Digital Library Universitas Diponegoro. **(Tidak Dipublikasikan)**
- Wiyono, Gendro. 2020. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 25 & SmartPLS 3.2.8 EDISI KEDUA*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wordpress. (2010). *Distribusi Normal*. Retrieved July 16, 2022, from Statistika website:<https://hatta2stat.wordpress.com/category/uji-z-2/>